

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

KURASH MILLIY QADRIYATIMIZ BIR BO‘LAGI

Xolmatov Umidjon Sobirjon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi.

Sarimsoqov Shoxjaxon Erkinjon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali talabasi.

Tuliboyev Shaxboz

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Farg‘ona filiali talabasi.

Siddiqov Muxammadali Toxir o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali talabasi.

Annotatsiya: *Bunday musoboqalar Respublikamizning barcha o‘lkalarida bo‘lib o‘tar edilar. Xalqimizning urf-odat va udumlarini ana shunday ko‘z qorachig‘iday asrab saqlab kelgan. Ikkinchi jaxon urishida ham polvonlarimiz mardonovor kurashdilar. ‘*

Kalit so‘zlar: *O‘zbek, sport, tezlik, qoida, kurash, chaqqonlik, kuch, usul, egiluvchanlik, turkiston, moslashish, polvonlar*

KURASH IS PART OF OUR NATIONAL VALUABLES

Kholmatov Umidjon Sobirjon oglu

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports, teacher

Sarimsakov Shokhjakhon Erkinjon oglu

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports, student

Tuliboev Shakhboz

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports, student

Siddikov Muhammadali Tahir oglu

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports, student

Annotation: *such competitions were held in all regions of the Republic. He has preserved the Customs and deeds of our people as such an eyesore. Even in the second jaxon beat, our regiments fought valiantly. ‘*

Keywords: *Uzbek, sport, speed, rule, wrestling, agility, strength, method, flexibility, Turkestan, adaptation, poles*

Kirish.

XX asr boshlarida O‘zbekiston hududida 3 ta xonlik mavjud bo‘lib ular Buxoro, Qo‘qon va Xiva xonliklari edi. Bularning xar qaysi alohida mustaqil davlat bo‘lib ulardagi madaniyat maorif soxasidagi ishlar ham mustaqil rivojlanib turdi.

Qo‘qon xonligini 1860 yillarda va 1880 yillarda Xiva va Buxoro xonliklari Chor Rossiyaga qaram bo‘lib qoldilar. Ana shunday notinch va tashvishli yillarda Oktabr inqilobi deb atalmish “Qizil imperiya” vujudga keldi. Natijada barcha xonliklar birlashtirilib Turkiston muxtoriyat Respublikasiga aylantirildi. Umumiy madaniyatimizning ajralmas qismi bo‘lgan milliy jismoniy madaniyatimiz xam o‘z mavqyeini saqlab qolish uchun kurashdi va asta sekin rivojlanib bordi. Ayniqsa xalqimiz jonu – qoniga singib ketgan o‘zbekcha kurash va ko‘pkari bilan shug‘ullanishi bayram va to‘y marosimlarida musobaqalashish davom etib keldi.

O‘zbek kurashida chiniqqan va voyaga yetgan polvonlar SSSR miqyosida o‘tkazilgan Greko-rim kurash erkin va solibo kurashlari birinchilik chempionatlarida muvofaqiyatli qatnashib, sovrindor o‘rinlarni egallab keldilar. Yurtimiz polvonlari birinchi bor 1933 yilda 4 SSSR birinchiligida qatnashib, yaxshi natija ko‘rsatdilar. Rizayev, Qambarov va Zokirov sovrindor bo‘lishdilar. Undan keyingi 1934 – 1938 yillarda o‘tkazilgan mamlakat birinchiliklarida o‘zbek polvonlari kuchli o‘nlikdan joy oldilar.

O‘zbekiston axolisining ayniqsa yoshlarning milliy kurashimizga qiziqishini xisobga olib 1936 yilda Respublika Sport qo‘mitasi Toshkent shaxrida maxsus milliy kurash seksiyasi ochib unga mashxur polvon Asqar Otayev raxbar, xam murabbiy etib tayinlandi. Shu yil O‘zbekistonlik polvonlar Tataristonlik polvonlar bilan bo‘lgan o‘rtoqlik uchrashuvida g‘olib chiqdilar.

1937 yilda Toshkent shaxrida birinchi bor Respublikamizning 30 shaxridan 120 ta polvon yig‘ilib kurash bo‘yicha O‘zbekiston birinchiligi o‘tkazildi. Shu darajada musobaqa kurashi tariximizda birinchi bo‘ldi. 1939 yildan boshlab kurash seksiyalari “Dinamo”, “O‘qituvchi”, “Spartak” jamiyatlari, katta korxonalar va xo‘jalik xuzurida xam ochila boshladi. Bu ishlarni amalga oshirishda xalqimizning kurashga bo‘lgan mehr va muxabbati majbur etdi. Yetuk kurashchilar ovropaga kurash turlari texnikasini va qoidasini tezda o‘zlashtirib olishar edilar.

Mamlakat miqyosidagi musobaqalarda muvofaqiyatli qatnashdilar. Ulardan Respublikamiz axliga tanishlari: Rizayev, Xo‘jayev, Zokirov, Muxammedov, Mirqosimov, Respublika terma jamoasi tarkibiga qatnashdilar.

1938 yildan “Sambo” kurashning joriy qilinishi biz polvonlarga juda qo‘l keldi, chunki sambo kiyimida kurash tushishi unga moslashish juda tez kechar edi.

1939 yilda o‘zbekcha kurashning avval Farg‘onacha va keyinchalik Buxorocha turlari bo‘yicha musobaqa qoidalari ishlab chiqildi. Musobaqalarni ishlab chiqarish va o‘quv yurtlari jamoalaridan tortib tuman, viloyat va Respublika miqyosigacha o‘tkazishga xarakat qilindi. Ammo lekin kurashni doimo spartakiada yoki olimpiada sport turlari emas deb kamsitilar, ko‘p xollarda etiborsiz qoldirar edilar.

Xalqimizning mexr muruvvati go‘yo unga barxam berib barcha sayllar, to‘ylar, bayramlarda kurash musobaqalarini ommaviy tarzda o‘tkazib kelishdilar.

Fikrimiz tasdig‘i uchun 1939 yil 21 aprelda “O‘zbekiston fizkulturachi”si gazetasi maqolasidan misol keltirmoqchimiz. Xalq orasida o‘zbekcha kurash keng tarqalgan bo‘lib, kurash musoboqalarini yoshu-qari, kattayu-kichik xatto xotin-qizlar tomosha qilishga yig‘ilishdilar. Toshkent viloyatida o‘tkazilgan vilotat birinchiligini tomosha qilishga 10 minglab odamlar to‘plandi. Musobaqa qatnashchilari kurashni boshlashi bilan ulardan tashqari yana 81 polvon kurash istagini bildirib yozishdilar, ularning sonidan uch barobar ko‘p edi. Bellashuvlar ertadan kechgacha davom etdi. G‘oliblarga qimmatbaxo sovg‘a topshirishdilar. Tomoshalrga qatnashgan ko‘p kunlar kurash ta’sirotda yurdilar deb yozgan edi.

Bunday musoboqalar Respublikamizning barcha o‘lkalarida bo‘lib o‘tar edilar. Xalqimizning urf-odat va udumlarini ana shunday ko‘z qorachig‘iday asrab saqlab kelgan. Ikkinchi jaxon urishida ham polvonlarimiz mardonovor kurashdilar.

Ma'lumki, insonning jamiyki xayotiy faoliyatida (mehnatda, turmushda, sportda) muayyan harakatni anih, mukammal, tez va mahsadga muvofih ijro etilishi to‘g‘ridan to‘g‘ri vestibulyar analizatorning funksional imkoniyatiga bog‘liqdir. Turli yo‘nalishda bajariladigan tezlanishlar (ayniqsa aylanma burchak tezlanishlari) vestibulyar reseptorlarga bevosita ta'sir etib, ko‘z nistaglini vujudga keltiradi, ko‘z sohasi va boshni ixtiyorsiztebranuviga sababchi bo‘ladi, aylanma-burchak tezlanish tugagandan so‘ng ham nistagim reaksiyasi ancha vaqtgacha davom etadi. Lekin, bu nistagima tebranishi mazkur tezlanishning yo‘nalishiga qarama-qarshi tomonga harakat qiladi, tezlanish vaqtida va undan so‘ng nistagimadan tashqari mushaklarning tonusi o‘zgaradi. Ana shu xolatlar vestibulyar apparatlari va boshqaruv organlari (bosh miya, miyacha, qizil yadro, orqa miya va hakoza) o‘rtasidagi funksional bog‘lanishni vaqtincha “uzilgan”ligini bildirish bilan bir qatorda to‘g‘ri yo‘nalish bo‘ylab harakatlanishni

nihoyatda chegaralab qo‘yadi, odam muvozanat saqlash imkoniyatini keskin kamaytiradi, harakatni aniq va samarali bajarilishiga yo‘l qo‘ymaydi. Sport amaliyotida harakat mukammalligini oshirish (aniqligi tezligi va yakuniy samarasi) turli ixtisoslashtirilgan mashqlarni musobaqa modeliga moslab muntazam qo‘llash asosida amalga oshiriladi. Lekin, aksariyat xollarda tashqi ekstrimal ta'sirlar (to‘g‘ri va aylanma tezlanishlar, samolyotda uchish, kuchli va uzoq tebranishlar va x.k.) ushbu mukammal harakatning mustahkam emasligini oshkor qiladi.

Fikrimizcha, sport trenirovkasi jarayonida aylanma tezlanishlarga oid turli mashklar majmuasi bilan uzoq muddat davomida muntazam shug‘ullanish harakat aniqligi, mukammalligi va samarasini oshirish imkoniyatini yaratadi. Agar, ushbu tezlanish mashqlari jismoniy sifatlar va texnik-taktik malakalarni shakllantirishga oid mashqlar bilan birgalikda (navbatma-navbat) qo‘llanilsa kutilgan samara yanada yuqoriroq darajaga ko‘tariladi (M.M. Kazimov, 1979, A.A. Po‘latov, 1995, 2001, V.P. Bezverxov, A.A. Po‘latov va boshqalar 1998).

YU.M.Chuyko, F.A.Kerimov (1987) lar kurashchilarni jismoniy sifatlarini baholash uchun quyidagi test mashqlarini tavsiya etishgan:

- baland startdan 30 metrga yugurish:
- qo‘l-yelka va bel mushaklari kuchini aniqlash:
- joydan turib yuqoriga sakrash:
- 2 x 800 metrga yugurish:
- katta tezlikda (20s) manekenni tashlash:

Mualliflar o‘z tadqiqotlari natijalariga asoslanib, kurashchilarni 3 ta shartli guruhga ajratganlar, «tezkor-kuch xususiyatli kurashchilar maxsus chidamkorlik xususiyatiga ega kurashchilar va universal» kurashchilar. F.A.Kerimov (2001) uzoq yillar davomida turli yoshdagi va malakaga ega kurashchilar ustida tadqiqotlar o‘tkazish natijasida jismoniy sifatlarning texnik maxoratga va musobaqa (olishuv) jarayoniga to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqador ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, jismoniy sifatlar qanchalik yuqori darajada shakllangan bo‘lsa, sport maxorati shunchalik makammal o‘sib boradi.

Yuqorida qayd etilgan ilmiy adabiyotlarning tahliliy sharhi tanlangan mavzuning qanchalik dolzarb ekanligidan dalolat berib turibdi. Darhaqiqat, davomiylik harakatlarni amalga oshirishga qaratilgan jismoniy tayyorgarlikdagi chidamlilik sifati malakali kurashchilarni tayyorlashda muhim poydevor sifatida sport mahoratini samarali shakllanishda asosiy omildan biri bo‘lib hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda ilmiy ma’lumotlarning tahliliga ko‘ra har qanday jismoniy tayyorgarlik jarayoni ham chidamlilik sifatini samarali rivojlanishga olib

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

kelavermaydi va texnik-taktik maxoratni shakllanishga ijobiy ta'sir etmasligi mumkin. Aksincha, aksariyat hollarda sport mahoratiga salbiy ta'sir etishi ham ehtimoldan holi emas. Haddan tashqari foydalanilgan chidamlilikka yo'naltirilgan mashqlar sportchi organizmining toliqishiga olib kelishi mumkin. O'quv-trenirovka jarayonida jismoniy tayyorgarlik mashqlarini qo'llash har bir kurashchining yoshi, kurash turining hususiyati va sportchining malakasi hamda irsiy imkoniyatlarini e'tiborga olishni taqazo etadi. Shuning uchun malakali kurashchilarni tayyorlash masalasi sport trenirovkasi jarayonida muayyan maqsadga yo'naltirilgan jismoniy mashqlar majmuasidan iborat bo'lishiga undaydi.

Tanlangan mazkur bitiruv malakaviy ishi mavzusiga va uning maqsadiga asoslangan holda shuni aytish joizki, milliy kurashida jismoniy sifatlarni samarali rivojlantirish va bu sifatlarni texnik mahoratga ijobiy ta'sir etishiga erishish uchun davomiylik harakatlarni amalga oshirishdagi chidamlilikka yo'naltirilgan jismoniy mashqlar bilan mashg'ulotning tayyorgarlik, asosiy qismlariga qo'shib qo'llash kutilgan natijani beradi deb xisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Артиков, З. С., & Холматов, У. С. (2023). Малакали белбоғли курашчиларни мувозанат сақлаш функциясини шакллантириш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 79-83.
2. Holmatov, U. S. (2023). Малакали белбоғли курашчи-талабалар ўтказилган анъанавий машғулотларда жисмоний тайёргарликни шакллантириш суръати. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 146-150.
3. Холматов, У. С. (2023). Юқори малакали белбоғли курашчиларда динамик кучланиш давомида мувозанат сақлаш функцияларини ривожлантириш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 151-154.
4. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'рни. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
5. Po'latova, S. (2023, November). Kasb-hunar maktablarida voleybol seksiyasi ishini rejalashtirish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
6. Po'latova, S. (2023, November). Voleybolchilarni musobaqa jarayonlariga psixologik tayyorgarlik. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
7. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
8. Karimova, G. (2023, November). Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani daralarini yaxshilashda innovatsion o'qitish vositalaridan foydalanish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.

9. Karimova, G. (2023, November). Fikrlash va xotirani rivojlantirishda shaxmat o‘yining ahamiyat. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
10. Po‘latova, S. (2023, November). Jismoniy tayyorgarlik va uni shakllantirish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
11. qizi Po‘latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 46-50.
12. qizi Po‘latova, S. I. (2023). Voleybol o‘yini o‘rgatishning pedagogik asoslari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 174-178.
13. Karimova, G. (2023, November). Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini sport pedagogik mahoratini oshirishda o‘zo‘zini tarbiyalash faoliyatiga psixologik-pedagogik tomondan yondoshish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
14. Karimova, G. (2023). Jismoniy tarbiya fanining interfaol ta‘lim usullari va ularni innovatsion faoliyatini shakllantirish. *Farg‘ona davlat universiteti*, (3), 20-20.
15. Qizi Karimova, G. B. (2023). Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash orqali kasbiy salohiyatini takomillashtirish. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 56-60.
16. Karimova, G. B. Q. (2023). Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashning interfaol texnologiyalari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 756-760.
17. Sh.Po‘latova - (2024). Volleyball players are tools of sports training. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(19), 125-130.
18. Sh.Po‘latova - (2024). Voleybol bo‘yicha mutaxassis-murabbiyga qo‘yiladigan talablar. *Ijodkor o‘qituvchi*, 4(37), 118-125.
19. Sh.Po‘latova - (2024). Jismoniy tarbiya o‘qituvchisi va sport pedagogi faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari. *Scientific Impulse*, 2(17), 566-571.
20. Sh.Po‘latova - (2024). Voleybolda texnik-taktik tayyorgarlik. *Scientific Impulse*, 2(17), 572-578.
21. Karimova, G. (2022). The need and factors of organizing innovative activity of future physical education teachers. *Science and Innovation*, 1(8), 1238-1243.
22. Abdullaev, A., & Karimova, G. (2022). Improving the process of school sports training. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 8, 60-63.
23. Каримова, Г. (2022). Шахмат–мактабўқувчилари интеллектуал ривожланишининг воситаси сифатида. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 343-346.
24. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 365-368.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.